

ОРГАНЫ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Исмоилова Мафтунабону Умиджон кизи

курсант 3-курса 336-группы очного обучения Академии Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14191452>

Аннотация: В данной статье исследуются правовой статус, структура, современное состояние и основные направления сотрудничества профилактической инспекции с органами занятости и трудовых отношений. Исходя из требований современных условий демократизации страны и развития гражданского общества, разработаны основные принципы и функции деятельности профилактического инспектора на основе изучения и анализа задач, возложенных на органы занятости и трудовых отношений, инспектора профилактики в законодательстве и практике их реализации, а также необходимость четкого определения обоснована.

Ключевые слова: организации по труду, нормативно-правовые акты, договора.

EMPLOYMENT AUTHORITIES AND LABOR RELATIONS, MEASURES TO IMPROVE ACTIVITIES IN THE SPHERE OF CRIMES PREVENTION

Annotation: This article examines the legal status, structure, current state and main areas of cooperation between the preventive inspection and employment and labor relations authorities. Based on the requirements of modern conditions of democratization of the country and the development of civil society, the basic principles and functions of the activities of the preventive inspector have been developed based on the study and analysis of the tasks assigned to the employment and labor relations authorities, the prevention inspector in the legislation and practice of their implementation, as well as the need for a clear definition is justified .

Key words: labor organizations, legal acts, contracts.

В нашей стране принятие закона «Профилактики правонарушения» не только определило полномочия и задачи органов внутренних дел в сфере профилактики преступности, но и создало механизм их взаимодействия с органами

и учреждениями, непосредственно осуществляющими профилактику преступности и участвующими в ней.

После обретения независимости наша страна последовательно реализует реформы по созданию демократического правового государства и гражданского общества, основанного на рыночных отношениях. Реформы направлены

на обслуживание интересов людей, их прав и свобод и одновременно повышение уровня жизни населения и создание соответствующих социальных

и экономических условий. В частности, действующее законодательство Республики Узбекистан создаёт условия работникам работать в справедливых

и безопасных условиях труда, свободно пользоваться своими правами и льготами на рабочем месте и в необходимых случаях эффективно противостоять незаконным действиям, которые могут быть предприняты против их прав, гарантирует возможность защиты. Следует отметить, что в нашей стране существует система организационно-правовых мер, обеспечивающая своевременное и организованное вовлечение трудоспособного населения, в том числе молодежи, в производство, цель которых – помочь гражданам трудоустроиться и поддерживать рациональное использование трудовых резервов.

Самый эффективный метод профилактики преступности среди субъектов, непосредственно допускающих нарушения, необходимо определить причины

и условия, позволяющие органам труда совершать нарушения, и совместно принять необходимые меры по их устранению. Ведь лучше не бороться

с последствиями нарушений, а предупреждать их на ранней стадии, выявлять

и устранять причины и условия их возникновения.

На самом деле решение состоит не в том, чтобы бороться с преступностью путем ужесточения наказаний, а в том, чтобы предотвратить совершение преступлений.

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2018 года № 4006 «Меры по коренному совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства» В целях предотвращения повторных правонарушений

и административных правонарушений граждан, приговоренных законом

к смертной казни, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, в целях обеспечения их трудоустройства и оплачиваемой работы,

в сотрудничестве с центром содействия трудоустройству в регионе, они будут заняты ремонтные мероприятия были построены. Деятельность органов внутренних дел различна в предупреждении преступлений. Поэтому совершенствование материально-технического обеспечения служб профилактики преступности, внедрение передовых методов работы в их деятельность, использование новых методов и инструментов послужит повышению эффективности работы в этой сфере. В связи с этим одной из актуальных задач современности является глубокое изучение и дальнейшее совершенствование профилактической деятельности органов внутренних дел, которые являются основными субъектами профилактики правонарушений.

Поэтому в качестве организационных мер по общей профилактике нарушений предлагается включить следующие:

1) определять причины нарушений и условия, позволяющие их совершать, отслеживать их, разрабатывать и осуществлять меры по их предотвращению

и устранению.

2) обеспечение полной занятости несовершеннолетних и принятие мер

по эффективному проведению их свободного времени;

3) планирование, организация и проведение «Дня профилактики преступности» во взаимодействии с органами труда;

4) мониторинг, координация, контроль и методическое обеспечение деятельности органов труда как субъектов, непосредственно осуществляющих предупреждение нарушений;

5) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов органов труда в сфере осуществления профилактики преступности;

6) формирование культуры нетерпимости к нарушениям права, направлена на прекращение нигилизма и популяризацию законопослушного поведения граждан;

Для повышения эффективности профилактики преступности необходимо реализовать следующие меры:

1) формирование у каждого гражданина и государственного служащего чувства национальной гордости, патриотизма и самопожертвования путем внедрения в сознание населения содержания национальной идеологии;

2) путем внедрения в сознание населения смысла национальных идеалов, достижения признания их в качестве национальных принципов и критериев жизни и профессиональной деятельности каждого гражданина и государственного служащего;

3) прививать каждому гражданину и должностному лицу дух законопослушания, вести активную работу по предупреждению правонарушений

и борьбе с преступностью, добиваться его продвижения на кадровый уровень;

4) выявление существующих идеологических угроз и формирование иммунитета против них у населения.

Второе направление – специальная профилактическая деятельность правонарушений. С этим это органы, которые непосредственно осуществляют предупреждение нарушений, в случае сезонной или криминогенной ситуации осуществляется органами и учреждениями по труду на основании требований нормативных и правовых документов отрасли.

Одной из важных особенностей нынешней эпохи является изменение отношения людей к труду в их умах и сердцах и принятие мер по обеспечению

их занятости в целях предотвращения преступлений, связанных с отсутствием занятости населения. Попытки овладеть мышлением, разумом

и мировоззрением людей предпринимаются в основном в области идеологии. Поэтому во все периоды идеология как мощная сила играла важную роль

в формировании великой культуры. Именно поэтому оно никогда не теряет своей актуальности.

Особенно в то время, когда «конфликт интересов» усиливается, часто меняет свой облик и характер и может сильно влиять на человека.

Потому что любая стратегия, какой бы обоснованной и тщательно она ни была разработана, нет результата без идеологии.

Из этого видно, что любые допущенные нарушения предотвращаются. Принятие мер по его получению и устранению, а также недопущению

совершения правонарушителями дальнейших правонарушений, реализация мер по обеспечению их работой как один из наиболее эффективных методов даст положительный результат, соответствующий цели.

Продовольственные органы защищают продовольственные права каждого человека, гарантировать соблюдение положений Трудового кодекса инспекторов по рассмотрению трудовых споров, а также население, направленные на решение социальных проблем, особенно обеспечение занятости населения, активизацию вовлечения женщин и молодежи в общественный, полезный труд, содержательную организацию свободного времени несовершеннолетних, а также формирование списка вакантных рабочих мест и безработных среди населения и обеспечение занятости населения на основании этого перечня – считается органом, реализующим меры.

Трудовое право – совокупность правовых норм, регулирующих возникновение, действие и прекращение трудовых отношений, и эти нормы считаются разновидностью права, определяющего порядок взаимного трудоустройства работников, нормы труда, охраны труда и разрешения трудовых споров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Руководящая литература:

1. Шавкат Мирзиёев. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан – Ташкент: Узбекистан, 2016. - 56 с.
2. Шавкат Мирзиёев. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. – Ташкент: Узбекистан, 2017. - 104 с.
3. Шавкат Мирзиёев. Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа – Ташкент: Узбекистан, 2017. - 48 с.

II. Международные акты:

4. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 19.04.1961 г.
5. Международный пакт «О гражданских и политических правах» принятого 16 декабря 1966 года.
6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

7. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Кыргызстан «О взаимных поездках граждан», подписанное 3 октября 2006 года.

III. Нормативно-правовые акты Республики Узбекистан и зарубежных стран:

8. Конституция Республики Узбекистан. – Т., 2021.

9. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности // Источник: <https://lex.uz/docs/97661>.

10. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» от 16 сентября 2016 года.

11. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года.

12. Закон «Об охране труда» от 6 мая 1993 года

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

